

MAKALAH

AL QAWA'ID AL USHULIYAH

Disusun Oleh : Nurdin Mulyadi – Haris Mustofa

Dosen Pengampu : Aang Mahyani, S.Pd., M.Pd

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AT-TAQWA
BANDUNG
2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam.

Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas akademik kelompok, bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Al Qawa'id Al Ushuliyah, sebagai bagian dari kaidah-kaidah ushul fiqh dalam sistem hukum Islam. Untuk itu penulis menyandarkan diri pada Allah SWT atas kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan makalah, maupun dalam proses menimba ilmu di berbagai mata kuliah di kampus STAI At-Taqwa Bandung.

Penyusunan makalah ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Dosen Pengampu Bapak Aang Mahyani, S.Pd., M.Ag., yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, terutama dalam memahami peran dan kontribusi Abu Dawud sebagai perawi Hadis. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan teladan dari perjuangan beliau dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam.

Bandung, Mei 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
I PENDAHULUAN	4
II PEMBAHASAN	5
2.1. Definisi Al Qawa'id Al Ushuliyah	5
2.2 Asal Al Qawa'id Al Ushuliyah.....	7
2.2 Obyek Al Qawa'id Al Ushuliyah	7
2.2 Metode Al Qawa'id Al Ushuliyah.....	7
2.5 Tujuan Mempelajari Al Qawa'id Al Ushuliyah	8
III PENUTUP	9
REFERENSI	9

I PENDAHULUAN

Para fuqaha' sependapat bahwa setiap tingkah laku manusia, baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya (vertikal) maupun hubungan manusia dengan sesamanya (horizontal) senantiasa diatur oleh hukum syariat (Khalaf 1989). Hukum syariat ini sebagian telah diterangkan dengan jelas oleh al-Quran dan al-Hadis sebagai rujukan primer hukum Islam dan sebagian lagi tidak diterangkan dengan jelas.

Seiring perkembangan zaman, realitas menunjukkan bahwa tidak seluruh permasalahan hukum tercover oleh nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Terlebih dengan munculnya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi logis atas perubahan kondisi sosial masyarakat yang terus terjadi. Namun bukan berarti bahwa hukum yang dirumuskan kemudian terlepas dari nash, karena meski nash tidak menyebutkan secara spesifik hukum atas sebuah permasalahan, ia telah memberikan petunjuk dan tanda-tanda yang dapat digali dan dirumuskan menjadi sebuah produk hukum yang dikenal dengan fiqh (Khalaf 1989). Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah perangkat apa yang dipergunakan oleh para mujtahid guna menggali dan merumuskan hukum tersebut.

Untuk melakukan istinbath hukum Islam, terdapat empat ilmu penting yang saling berkaitan. Dua yang pertama adalah 'ilmu pokok', yakni ilmu fiqh dan ushul fiqh. Ushul al-fiqh menempati pada posisi sentral dalam studi keislaman sehingga membuatnya disebut the queen of Islamic sciences dengan produknya adalah fiqh.. Adapun dua lainnya yang merupakan 'ilmu bantu' adalah kaidah ushuliyah dan kaidah fihiyyah 4 .

Sebagai ilmu pokok, Fiqih dan Ushul Fiqih merupakan dua ilmu yang mempunyai hubungan yang sangat erat, seakan-akan keduanya dianggap satu kesatuan. Bagaimana tidak, posisi salah satunya adalah sebagai ashl (pokok), sedangkan yang lain berposisi sebagai far' (cabang). Oleh karena itu, ulama' Ushul seharusnya orang yang Faqih; demikian juga sebaliknya. Bersamaan dengan itu, dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan ilmu yang berbeda; masing-masing berdiri sendiri, independen dari yang lain, yaitu dalam segi objek kajiannya, pijakannya, hasilnya, dan tujuan mempelajarinya.

Konsekuensi selanjutnya adalah qawa'id kedua ilmu tersebut berbeda, karena perbedaan objek kajiannya. Objek ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh yang bersifat global, hukum-hukum (fiqh), dan yang berkaitan langsung dengannya. Sedangkan objek ilmu fiqh adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf dan setiap perbuatan yang berkaitan dengan hukum syara' praktis. Jadi, qawa'id ushul fiqh berbeda dengan qawa'id fiqh. Adapun orang yang pertama kali membedakan secara tegas antara kedua disiplin ilmu ini adalah Imam Syihab al-Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya 'Al-Furuq'. Berdasar uraian tersebut, makalah ini secara khusus meyajikan selayang pandang tentang jenis ilmu bantu dalam istinbath hukum Islam, yakni qawa'id ushuliyah.

Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui Al Qawa'id Al Ushuliyah dalam ajaran Islam. Penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan.

II PEMBAHASAN

2.1. Definisi Al Qawa'id Al Ushuliyah

Sebagaimana studi ilmu-ilmu agama pada umumnya, kajian ilmu qawa'id ushuliyah diawali dengan definisi, yakni pengertian tentang apa yang dimaksud dengan qawa'id ushuliyah. Secara etimologis, qawa'id ushuliyah terdiri dari dua term, yakni qawa'id (kaidah-kaidah) dan ushuliyah. Qawa'id merupakan bentuk jamak dari qa'idah, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Warson Munawwir menjelaskan bahwa qa'idah adalah al-asas (dasar, asas atau fondasi), al-mabda' (prinsip) dan al-nasaq (metode atau cara) (Munawwir 1984). Sedangkan Musthafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa arti kaidah secara bahasa adalah al asas (Al-Zarqa 1989), baik berupa asas yang konkrit (inderawi) maupun yang abstrak (ma'nawi) (Al-Burnu 1983).

Adapun pengertian kaidah secara terminologis cenderung berbeda-beda menurut para ulama. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mereka dalam memandang apakah kaidah merupakan aturan yang bersifat menyeluruh ataupun hanya bersifat pada umumnya. Sebagai contoh, ulama nahwu berbeda pendapat dalam memberikan arti kaidah dengan ulama ushul fiqh. Menurut ahli nahwu, kaidah semakna dengan al-dabith, yakni: 'Aturan-aturan umum yang mencakup seluruh bagiannya' (Al-Burnu 1983).

Adapun ulama ushul menjelaskan bahwa yang dimaksud kaidah adalah : 'Peraturan umum yang mencakup keseluruhan bagiannya agar diketahui hukum-hukumnya berdasarkan aturan umum tersebut' (Al-Zarqa 1989). Pendapat lainnya menyatakan bahwa arti kaidah adalah Hukum mayoritas atau kebanyakan yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum yang tercakup di dalamnya. Ada juga yang mendefinisikan kaidah dengan hukum mayoritas yang sesuai dengan kebanyakan juz'iyahnya. Definisi ini bisa disingkat menjadi dasar-dasar hukum/mabadi' (Al-Burnu 1983).

Beragamnya definisi tentang qa'idah atau kaidah di atas menunjukkan bahwa kaidah berlaku dalam berbagai disiplin ilmu. Sedangkan ditinjau dari pengertian yang diberikan, definisi di atas mempunyai persamaan dan perbedaan antara satu dengan lainnya. Definisi yang diberikan oleh ulama ushul dan nahwu memiliki kemiripan dalam hal bahwa qa'idah merupakan hukum kully yang mencakup seluruh bagian-bagiannya tanpa terkecuali. Sedangkan definisi lainnya menyebutkan bahwa qa'idah sebagai kumpulan hukum yang mayoritas sesuai dengan bagian-bagiannya

Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada kontradiksi yang signifikan di antara definisi-definisi di atas. Keseluruhannya sepakat bahwa kaidah bermakna kully, yakni mencakup seluruh bagian-bagiannya. Hanya saja definisi yang terakhir menyebut bahwa ada sebagian furu' yang keluar dari cakupan kaidah yang disebabkan hal tertentu, seperti adanya dharurat, qoyyid, ataupun 'illat yang membuat furu' tersebut dikecualikan dari kaidah. Oleh karena itu, kaidah diredaksikan dengan aghlabiy/akthariy yang berarti tidak bersifat mencakup seluruh bagian-bagiannya, akan tetapi hanya mencakup mayoritas bagian-bagiannya (Al-Burnu 1983).

Perbedaan dalam mendefinisikan kaidah ini berimbas pada pendefinisian kaidah dalam qawa'id ushuliyah dan kaidah dalam qawa'id fihiyyah. Bila qawa'id ushuliyah diartikan sebagai kaidah-kaidah ushul yang menyeluruh, maka qawa'id fihiyyah diartikan kaidah-kaidah fiqh yang mayoritas.

Berlakunya kaidah, baik dalam kaidah ushuliyah maupun kaidah fihiyyah hanyalah bersifat mayoritas dan bukan keseluruhan. Hal tersebut karena alasan sebagai berikut:

- 1) Kaidah merupakan hasil ijtihad ulama, dan masing-masing ulama memiliki metode istinbath sendiri-sendiri sehingga hasil akhirnya seringkali berbeda.
- 2) Perumusan kaidah berasal dari dalil, dan dalil ada yang bersifat qat'iy serta ada yang bersifat zanni. Sedangkan para ulama belum sepenuhnya sepakat dalam mengklasifikasikan keduanya.
- 3) Setiap perumusan hukum selalu ada pengecualian, dan dalam kondisi tersebut berarti kaidah dianggap tidak berlaku (Usman 1997).

Adapun pengertian ushuliyah diderivasi dari kata asal yang berarti dasardasar, pokok atau landasan-landasan. diberi ya nisbah (yang berfungsi menjeniskan). Secara etimologis, asal berarti : sesuatu yang dijadikan dasar/pokok/landasan sesuatu yang lain) (Al-Dawalibi 1975). Sedangkan secara terminologis, asal memiliki lima pengertian, yakni: a) Kaidah yang bersifat menyeluruh; b) Hukum asal; c) lebih kuat (ra'jih); d) Maqis 'alaih (dalam bab qiyas); dan e) Dalil.(Al-Dawalibi 1975)

Dengan demikian, pengertian qawa'id ushuliyah adalah suatu hukum kullî yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juz'î yang diambil dari dasar kullî yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kaidah ushuliyah dapat dikatakan ebagai kaidah istinbatiyah atau kaidah lughawiyah (Al-Syafi'i 1983). Sepintas, tampak ada keserupaan antara makna kaidah dengan makna asal, namun pada dasarnya berbeda. Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa asal adalah jalan istinbath kepada furu' (cabang). Hal tersebut berarti bahwa asal lebih dahulu dari furu' dalam wujudnya, walaupun mayoritas asal yang dijadikan rujukan oleh para mujtahid dilahirkan dari furu'. Sedangkan kaidah merupakan pembatas bagi furu' yang bermacam-macam dan meletakkannya dalam satu kandungan umum yang lengkap (Ash-Shiddieqy 1985).

Membicarakan qawa'id ushuliyah tidak dapat dilepaskan dari ushul fiqh, karena pada dasarnya qawa'id ushuliyah adalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Adapun pengertian ushul al-fiqh adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Atau dengan kata lain ushul fiqh adalah sendi atau dasar-dasar yang di atasnya dibangun fiqh. (Zahrah 1999). Adapun dasar-dasar tersebut terangkum dalam kaidah-kaidah yang disebut dengan qawa'id ushuliyah. Dengan demikian, ilmu ushul fiqh merupakan kumpulan kaidah dasar mengenai sistematika penggalian hukum dari berbagai dalil syar'î. Oleh karena itu, di dalamnya mencakup kajian mengenai nash secara langsung, seperti sistematika penggalian hukum melalui ilmu semantik, menggabungkan dua nash jika terjadi benturan, atau berupa kajian yang bersifat ma'nawiyah yang tidak berhubungan secara langsung dengan nash. Misalnya mengeluarkan illat dalam suatu nash, dan juga penggunaan dan pemilihan metodologi terbaik dalam penggalian hukum syar'î dari illat tersebut.

Ahmad Djazuli menyebutkan bahwa kaidah ushuliyah merupakan penyederhanaan dari ushul fiqh. Hasil dari penyederhanaan tersebut ialah lahirnya rumusan-rumusan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan begitu, kaidah ushuliyah berfungsi sebagai media untuk mempermudah dalam melakukan istinbath hukum (Djazuli 2000)

2.2 Asal Al Qawa'id Al Ushuliyah

Kaidah ushul merupakan hasil pencarian ulama dari ciri-ciri suatu lafaz dan uslub (gaya bahasa). Untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu lafaz maupun uslub dapat dilakukan berdasarkan hal-hal berikut (Usman 1997):

- 1) Berdasarkan pengertian masyarakat umum dan telah terpakai secara turun temurun, misalnya kata al-ma yang berarti air atau al-sama yang berarti langit. Imam Syafi'i menyebut ilmu ini sebagai ilmu 'ammah.
- 2) Berdasarkan pengertian orang-orang tertentu yang dipandang ahli. Pengertian lafaz dan uslub ini hanya dimengerti oleh ahbar al-ahad (orang-orang tertentu) dan didapat dari istilah-istilah ilmiah. Ilmu ini disebut imam Syafi'i sebagai ilmu khasah.
- 3) Berdasarkan hasil pemikiran akal atau nalar (istinbat al-aqli). Misalnya ,al' pada lafaz al-Insan dalam QS. al-'shr yang dinyatakan sebagai ,al jinsiyah' (al- yang menunjukkan jenis). Oleh karena itu, al-Insan berarti mencakup semua satuan manusia. Sebagian ulama menggunakan metode qiyas (analogi) dalam menilai istinbat al-aqli. Misalnya kata al-khamr yang pada awalnya berarti intisari perasan anggur, bila dianalogikan maka juga berlaku bagi semua perasan apel, kismis dan lain sebagainya yang dapat memabukkan bila diminum.

Hasbi ash-Shiddieqy menambahkan bahwa kaidah-kaidah ushuliyah sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip bahasa Arab, seperti amr, nahy, khas, mutlaq, muqayyad dan segala kaidah bahasa yang dipetik dari bahasa Arab, uslub dan tarkibnya (Ash-Shiddieqy 1985).

2.2 Obyek Al Qawa'id Al Ushuliyah

Fiqh dan ushul fiqh merupakan dua ilmu yang mempunyai hubungan sangat erat. Keterkaitan tersebut terutama bila ditinjau dari kedudukannya satu sama lain. Ushul fiqh merupakan asl (pokok), sedangkan fiqh berposisi sebagai far' (cabang). Oleh karena itu, ulama ushul tentulah orang yang faqih, dan demikian pula sebaliknya. Jika tidak demikian, mustahil rasanya seorang mujtahid mampu menggali hukum dari suatu dalil bila ia tidak menguasai fiqh (Al-Burnu 1983).

Di sisi lain, fiqh dan ushul fiqh merupakan dua ilmu yang berbeda dan independen. Masing-masing berdiri sendiri dan memiliki objek kajian, dasar pijakan, dan tujuan mempelajarinya. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang logis bila qawa'id kedua ilmu tersebut berbeda. Objek ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh yang bersifat global, hukum-hukum (fiqh), dan yang berkaitan langsung dengannya. Dengan demikian, kaidah ushuliyah dipergunakan sebagai jalan untuk memperoleh dalil hukum dan hasil hukumnya. Sedangkan objek ilmu fiqh adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf dan setiap perbuatan yang berkaitan dengan hukum syara' praktis. Berdasarkan hal tersebut, qawa'id ushuliyah (kaidah-kaidah ushul fiqh) berbeda dengan qawa'id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) (Al-Burnu 1983).

2.2 Metode Al Qawa'id Al Ushuliyah

Ushuliyun membagi metode memperoleh kaidah ushul menjadi tiga bagian, yakni metode mutakallimin, ahnaf, dan metode campuran yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, diuraikan berikut :

- 1) Mutakalimin

metode mutakallimin yang disebut juga sebagai metode shafi'iyah. Kaidah ini dipergunakan untuk memproduksi kaidah-kaidah serta mengeluarkan qanun-qanun ushuliyah dari penggalian lafaz serta memperhatikan uslub bahasa Arab (Sulaiman 1983). Metode ini dalam penyusunannya ditempuh melalui pembuktian terhadap kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan ilmu ini secara logika rasional. Dalam arti, perhatian tidak diorientasikan pada aplikasi kaidah-kaidah tersebut terhadap hukum yang diistinbathkan oleh para mujtahid atau hubungan kaidah tersebut dengan masalah furu', melainkan apa yang dianggap rasional dan terdapat dalil yang mendukungnya (Usman 1997).

Adapun unsur-unsur pokok kaidah versi mutakallimin adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesesuaian antara hukum-hukum aqliyah dan hukum kalamiyah (naqly).
 - b. Penggunaan ilmu logika.
 - c. Adanya dalil-dalil lafziyah dengan segala problematikanya.
 - d. Adanya hukum-hukum syara' yang dijadikan sebagai hujjah (Sulaiman 1983).
- 2) Ahnaf
- Metode ahnaf sebagai metode kedua dalam memperoleh qawa'id ushuliyah disusun oleh imam Abu Hanifah dengan jalan melakukan istiqlal (induksi) terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya. Metode ini juga mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang dipergunakan sehingga dapat diambil konklusinya (Sulaiman 1983). Metode ini ditempuh melalui penyusunan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan ushuliyah yang telah ditetapkan oleh para mujtahid. Dengan demikian, orientasinya semata-mata tertuju pada ushul fiqh para mujtahid yang diambil dari masalah furu' dalam melakukan istinbath.
- 3) Campuran
- metode campuran yang merupakan fusi antara metode mutakallimin dan metode ahnaf. Dalam tataranpraktisnya, metode ini tetap memperhatikan kaidah-kaidah ushuliyah yang ada dan mengemukakan dalil atas kaidah-kaidah tersebut. Selain itu, juga memperhatikan aplikasinya terhadap masalah fiqh far'iyah dan relevansinya terhadap kaidah-kaidah tersebut (Khalaf 1989).

2.5 Tujuan Mempelajari Al Qawa'id Al Ushuliyah

Tujuan mempelajari qawa'id ushuliyah pada dasarnya sama dengan tujuan mempelajari ushul fiqh. Tujuan tersebut adalah membuka jalan untuk dapat mengetahui hukum-hukum syariat dan mengetahui cara-cara istinbath dan istidlal hukum. Dengan demikian, kaidah ushuliyah membahas tentang kaidah-kaidah ketika melaksanakan istinbath, menggariskan jalan yang harus ditempuh dalam menggali hukum dan menerangkan tingkatan-tingkatan dalil serta keadaan yang menyertai sebuah dalil. Kaidah ushuliyah merupakan gambaran umum yang lazimnya mencakup metode istinbath dari sudut pemaknaannya, baik dari tinjauan bahasa, susunan maupun gaya bahasanya. Oleh karena itu, seluruh metode istinbath harus berpegang pada prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam kaidah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Usman 1997).

III PENUTUP

Ada empat ilmu penting yang saling berkaitan dalam melakukan istinbath hukum Islam. Dua yang pertama adalah ,ilmu pokok', yakni ilmu fiqh dan ushul fiqh. Adapun dua lainnya yang merupakan ,ilmu bantu' adalah qawa'id ushuliyah dan qawa'id fiqhiyyah. Qawa'id ushuliyah adalah penyederhanaan dari ilmu ushul fiqh. Melalui proses penyederhanaan ini, dihasilkan rumusan-rumusan yang lebih mudah dipahami dan dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikenal sebagai kaidah ushuliyah. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai standar hukum yang bersifat umum (kulli) dan dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kasus hukum yang bersifat khusus (juz'i). Kaidah ushuliyah berasal dari prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan digunakan untuk memberikan panduan dalam penarikan hukum berdasarkan konteks yang spesifik.

Dengan memahami dan mengintegrasikan keempat ilmu ini—ilmu fiqh, ushul fiqh, qawa'id ushuliyah, dan qawa'id fiqhiyyah—seorang ahli hukum Islam dapat melakukan istinbath hukum dengan lebih efektif dan akurat. Masing-masing ilmu memainkan peran penting dalam proses penarikan hukum, dari pemahaman prinsip-prinsip dasar hingga penerapan aturan-aturan dalam situasi konkret. Pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu ini memungkinkan para ulama dan praktisi hukum Islam untuk memberikan keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

REFERENSI

- Al-Burnu, Muhammad Sidqi Ibn Ahmad ibn Muhammad. 1983. *Al-Wajiz Fi Idah Qawaid Al-Fiqh AlKuliyyat*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Dawalibi, Muhammad Ma'ruf. 1975. *Ilmu Usul Fiqh*. Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadid.
- Al-Syafi'i, Ahmad Muhammad. 1983. *Usul Fiqh Al-Islami*. Iskandariyah: Muassasah Thaqofah al-Jami'iyyah.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 1989. *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1985. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djazuli, Ahmad. 2000. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1989. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qolam.
- Munawwir, Ahmad warson. 1984. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. 1983. *Al-Fikrah Al-Usuli*. Mekkah: Dar al-Shuruq.
- Usman, Muhis. 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1999. *Ushul Fiqih, Terj Saefulloh Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus.